

MUSICOLOGY

ВПЛИВ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО ОСМИСЛЕННЯ ТЕКСТУ ПІСНІ НА ЯКІСТ ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАННЯ

Чинчева Л.

*доцент кафедри хорового співу і диригування, теорії та методики музичної освіти факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м.Київ, Україна
ORCID ID 0009-0005-4555-7683*

THE INFLUENCE OF INTERPRETATION AND PERSONAL MEANING OF SONG LYRICS ON THE QUALITY OF VOCAL PERFORMANCE

Chyncheva L.

Associate Professor of the Department of Choral Singing and Conducting, Theory and Methods of Music Education, Anatoly Avdiievsky Faculty of Arts, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University, Kyiv, Ukraine

Анотація

У статті автором розглядається вплив інтерпретації та особистісного осмислення тексту пісні на якість вокального виконання. Зосереджено увагу на ключовому моменті, а саме: яким чином інтерпретація та особистісне осмислення тексту пісні впливає на загальну якість вокального виконання. У сучасному музичному мистецтві значна увага приділяється технічній майстерності, проте недостатньо вивченим залишається взаємозв'язок між глибоким розумінням словесного матеріалу твору та його фінальним художнім втіленням.

З використанням комбінованого підходу, що включає аналіз існуючих виконавських практик та якісні методи дослідження, автором вивчається, як свідоме осмислення ліричного змісту, розуміння контексту та особистісний відгук виконавця на текст трансформуються у вокальні нюанси, інтонації та динаміку. Дослідження показує, що просте відтворення нот і слів без їх внутрішнього переосмислення призводить до поверхового та менш переконливого виконання. На противагу цьому, глибока інтерпретація та особистісне осмислення тексту є фундаментальними для створення цілісного, емоційно насиченого та художньо довершеного вокального образу, що гармонійно зливається зі слухачем. Отримані результати підкреслюють важливість інтеграції роботи над текстом пісні у вокальну підготовку та педагогіку, спрямовану на формування артистично розвинених виконавців. Метою роботи є аналіз механізмів, за допомогою яких індивідуальне занурення в зміст поетичного тексту впливає на емоційну глибину, автентичність та виразність вокального виступу.

Abstract

In the article, the author examines the influence of interpretation and personal understanding of the lyrics of a song on the quality of vocal performance. The focus is on a key point, namely: how the interpretation and personal understanding of the lyrics of a song affect the overall quality of vocal performance. In modern musical art, considerable attention is paid to technical skill, but the relationship between a deep understanding of the verbal material of a work and its final artistic embodiment remains insufficiently studied.

Using a combined approach that includes the analysis of existing performance practices and qualitative research methods, the author studies how the conscious understanding of lyrical content, understanding of the context and the personal response of the performer to the text are transformed into vocal nuances, intonations and dynamics. The study shows that simply reproducing notes and words without their internal rethinking leads to a superficial and less convincing performance. In contrast, deep interpretation and personal understanding of the text are fundamental for creating a holistic, emotionally rich and artistically complete vocal image that harmoniously merges with the listener. The results obtained emphasize the importance of integrating work on the text of the song into vocal training and pedagogy aimed at the formation of artistically developed performers. The aim of the work is to analyze the mechanisms by which individual immersion in the content of the poetic text affects the emotional depth, authenticity and expressiveness of the vocal performance.

Ключові слова: інтерпретація, вокальне виконання, акторська майстерність.

Keywords: interpretation, vocal performance, acting.

Вокаліст, що володіє акторською майстерністю, є унікальною постаттю, оскільки його здатність органічно поєднувати музичну та акторську виразність здатен захопити аудиторію. Глибоке акторське втілення музичного образу може компенсувати незначні вокальні недоліки або

навіть природні обмеження голосу, перетворюючи виступ на видатне мистецьке явище, що справляє незабутнє враження. Сьогодні існує значна кількість сформованих "систем" та "методів" розвитку акторської особистості, які відповідали естетичним

та соціальним вимогам свого часу. На тлі безлічі сучасних теорій і методів, цікаво звернутися до концепції актора, викладеної видатним українським театральним діячем Лесем Курбасом у "Театральному листі" 1918 року. Його ідеї стосувалися "розумного арлекіна" – актора майбутнього, який є інтелектуально розвиненим і вільно почувається у сфері глибоких переживань та роздумів, що є джерелом мистецтва ХХ століття. Цей актор, здатний переконати найвибагливішого глядача, на думку Курбаса, не буде прагнути зовнішнього копіювання, а зосередиться на самопізнанні. [2, с. 104]

З огляду на те, що інтерпретація є центральним поняттям даного дослідження, вважаємо за доцільне детальніше розглянути його зміст та функції. Музичне інтерпретування, згідно з В. Москаленком – одним із засновників вітчизняної науки про інтерпретацію – є творчою діяльністю музичного мислення, організованою інтелектом. Її головна мета полягає у виявленні та розкритті виразового та смислового потенціалу музичного твору. [3, с. 8].

Продовжуючи розгляд поняття "інтерпретація" у контексті музичного мистецтва, доречно звернутися до праць провідних дослідників, що розширюють уявлення про її сутність. Якщо В. Москаленко визначає музичне інтерпретування як інтелектуально організовану творчу діяльність, спрямовану на розкриття виразово-смислових можливостей твору, то українська дослідниця О. Зав'ялова поглиблює це розуміння, акцентуючи на комплексності процесу усвідомлення авторського задуму та його індивідуального переосмислення виконавцем. У свою чергу, Д. О. Олексюк у своїх працях з філософії мистецтва наголошує на ролі суб'єкта інтерпретації та її впливі на естетичне сприйняття твору. Доповнюючи ці ідеї з ширшої герменевтичної перспективи, американський теоретик Е. Гірш розмежує незмінне авторське значення (meaning) твору та його мінливу значущість (significance) для реципієнта. Цей підхід підкреслює двомірність інтерпретації: необхідність осягнення початкового замислу та водночас можливість його особистісного, індивідуального осмислення виконавцем. Таким чином, науковий дискурс висвітлює інтерпретацію як багатогранний процес, що поєднує глибокий аналіз, творче переосмислення та особистісне втілення, що є критично важливим для якості вокального виконання.

Серед ключових елементів акторської інтерпретації вокального твору можна виділити такі групи:

- Емоційна виразність: співак прагне глибоко осмислити та адекватно передати аудиторії емоції, закладені як у музичній тканині через композиторське прочитання тексту, так і в оригінальному поетичному чи прозовому першоджерелі. Це передбачає застосування відповідних вокальних технік для посилення емоційного впливу.

- Виразне слово: однією з найважливіших складових акторської інтерпретації є виразне во-

кальне слово. Воно охоплює не лише чітку артикуляцію звуків і організацію звукового початку фраз, а й свідоме розставлення смислових акцентів відповідно до обраної інтерпретаційної стратегії.

- Музична інтерпретація: співак, мусить ухвалити рішення щодо тлумачення та реалізації темпу, його нюансів, динаміки та фразування. Це необхідно для підкреслення кульмінаційних моментів у вокальному творі, що є важливим для формування цілісного художнього образу.

Першочерговим етапом у створенні художнього образу під час вокальної інтерпретації є герменевтичний аналіз внутрішнього світу персонажа. Необхідно ідентифікувати та інтерпретувати його мотиваційні установки, афективні стани та когнітивні прояви, що імпліцитно присутні у поетичному тексті та експліковані у музичному матеріалі. Такий підхід гарантує психологічну достовірність інтерпретаційного образу. Вокальна виразність суттєво доповнюється невербальними засобами комунікації, що сприяє повноті художнього втілення. Зокрема, мімічна експресія обличчя ефективно передає спектр емоційних станів, синхронізуючись зі співочими елементами виразності, доповнюючи та розширюючи спектр співочих засобів.

У контексті акторської інтерпретації вокального твору емоційна виразність набуває пріоритетного значення. Її функція полягає у забезпеченні емоційної взаємодії з аудиторією та ефективній передачі авторського емоційного задуму, що імпліцитно присутній у поетичному та музичному матеріалі. З огляду на це, актор потребує розвиненої емпатійної здатності та високого рівня емоційного інтелекту. Ці когнітивні та афективні компетенції дозволяють здійснювати ідентифікацію та диференціацію емоційних станів, розширюючи власний емоційний тезаурус. Це, своєю чергою, сприяє знаходженню оптимальних виразних засобів для сценічної реалізації, що включає вербальні, вокальні та кінетичні елементи або їхній комплекс.

Ефективна передача емоцій та виразності вокального твору значною мірою залежить від рівня володіння вокальною технікою. Контрольоване дихання, розуміння акустичних властивостей голосового апарату та інші технічні компетенції формують інструментарій, що дозволяє виконавцю підкреслювати певні смислові акценти та точно відображати емоційний і психологічний стан персонажа. Отже, віртуозність вокальної техніки не лише розширює виконавські можливості, а й створює передумови для глибокої інтерпретації, збагачуючи голосову палітру різноманітним виразним засобам.

Для ефективною передачі ідейно-художнього змісту твору слухачеві, виконавець має майстерно інтегрувати різні засоби виразності. До них належить не лише точне інтонування, володіння звуковеденням, а й такі елементи, як динамічні та агогічні нюанси, точна артикуляція, розмаїття штрихів та продумане фразування, які віддзеркалюють композиторський задум та прочитання поетичного першоджерела. Саме володіння цим арсеналом музичної виразності дозволяє співаку/актору

втілити власну інтерпретацію вокального твору, надаючи йому унікального смислового наповнення.

Ключову роль у формуванні унікальної інтерпретації та передачі всієї палітри емоційних станів персонажа відіграють динамічні й агогічні нюанси в поєднанні з особливостями фразування. Зокрема, маніпуляції темпом можуть ефективно слугувати для наростання напруги, акцентування дії або кардинальної зміни настрою. Модифікації гучності голосу дозволяють розставляти акценти, поглиблювати зміст та передавати емоції: наприклад, фортисимо може підкреслювати обурення чи тріумф, тоді як піанісимо створює відчуття інтимності або загадковості. Крім того, зміни регістру голосу, а також свідомі відхилення від композиторської мелодики та інтонування, є інструментом для виділення ключових слів, фраз чи ідей, а також для передачі специфічного емоційного забарвлення.

Усвідомлене розуміння тексту є передумовою для співака осмислення та глибинного розуміння тексту, забезпечує виконавця методологічною основою для вибору оптимального тональності, динаміки та інтонації. Важливим чинником якісного донесення тексту є правильно відпрацьована дикція та артикуляція, правильна вимова голосних, серед яких «і», «е» є найскладніші.

Висновки. У результаті проведеного дослідження "Вплив інтерпретації та особистісного осмислення тексту пісні на якість вокального виконання" було встановлено, що глибина інтерпретації та особистісне осмислення тексту є визначальними чинниками, що впливають на якість вокального виконання. Цей вплив проявляється на декількох рівнях, формуючи цілісний та емоційно насичений художній образ.

По-перше, акторська інтерпретація вокального твору виходить за межі простого відтворення композиторського прочитання поетичного першоджерела. Вона є складним процесом, що передбачає глибоке осмислення та відображення емоцій, змісту та підтексту через гармонійне поєднання музичних засобів виразності з акторською майстерністю. Це забезпечує створення живого, багатогранного образу, який здатен викликати сильний емоційний відгук у слухача.

По-друге, ключовими елементами акторської інтерпретації вокального твору є емоційна виразність, виразне слово та музична інтерпретація. Емоційний компонент вимагає від виконавця здатності розуміти та передавати почуття, закладені в тексті та музиці, використовуючи відповідні вокальні техніки. Виразне слово не обмежується лише чіткою артикуляцією, а включає свідоме розставлення смислових акцентів. Музична інтерпретація охоплює вміння використання темпу, динаміки та

фразування для підкреслення кульмінаційних моментів та формування цілісного образу.

По-третє, фундаментальне значення має емпатія та розвинений емоційний інтелект актора. Ці якості дозволяють виконавцю не лише "зчитувати" емоції інших, розширюючи власний емоційний словник, але й знаходити адекватні виразні засоби для їх сценічного втілення через мову, спів, рух або інтегрований комплекс акторської виразності.

Нарешті, досконале володіння вокальною технікою (контроль дихання, розуміння резонаторних функцій, віртуозна робота з динамікою, агогікою та фразуванням) є не просто технічною майстерністю, а й необхідною умовою для реалізації глибокої інтерпретації. Саме технічна досконалість відкриває виконавцю широкі можливості для тонкого нюансування, підкреслення смислових акцентів та передачі всієї палітри емоційних станів, що, зрештою, визначає високу якість вокального виконання.

Таким чином, якість вокального виконання є результатом синергії між глибоким особистісним осмисленням тексту, розвинутою акторською майстерністю та віртуозним володінням вокальною технікою, де кожен елемент взаємодоповнює та посилює інший, створюючи неповторне мистецьке явище.

Список літератури

1. Єрошенко О. В. Виразність вокального виконавства: художні та природні чинники // *Культура України: зб. наук. ст. / ХДАК. Харків, 2012. Вип. 36. С. 252-261. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura36/31.pdf (дата звернення: 10.05.2025).*
2. *Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників – документи / Заг. ред., прим. та передм. В. Ревуцького; упор. тех. ред. О. Зінкевич. Балтимор – Торонто: Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1989. 1026 с. URL: <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/9035/file.pdf> (дата звернення: 11.05.2025).*
3. Москаленко В. Лекції з музичної інтерпретації: навч. посіб. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2013. 134 с. URL: <https://knmau.com.ua/wpcontent/uploads/V.-Moskalenko-Lektsiyi-z-muzichnoyi-interpretatsiyi-Navchalnijposibnik.pdf> (дата звернення: 10.05.2025).
4. Hirsch, E. D. Jr. <https://philpapers.org/rec/HIRVII-4>
5. Glenn D. Wilson *Psychology for performing artists. Butterflies and bouquets. (2nd edition). London and Philadelphia: Wiley, 2002. 250 p.*